

GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA DE SANEAMENTO

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN SANITATION WORK

Gean Carvalho Barbosa¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O setor da construção civil assume uma posição relevante no desenvolvimento socioeconômico de uma cidade. No entanto, este setor encontra-se intrinsecamente associado ao consumo de recursos e à geração de impactos ambientais e socioeconômicos negativos decorrentes das suas atividades construtivas. Na área de saneamento os desafios são muitos, visto que toda cidade precisa de um sistema de abastecimento mais moderno e eficaz, para que se diminua as perdas de água no processo, se distribua água para a população com mais eficácia e melhore a qualidade, mas para que esse processo aconteça, são necessários realizar intervenções na cidade e com isso a construção civil entra muito forte. E com toda preocupação com o sustentável, fica evidente que essas obras de saneamento precisam estar alinhadas com uma gestão ambiental, para que essa intervenção consiga ter o mínimo de impacto negativo e consiga mitigar os demais. Diante a temática abordada, determinou-se como objetivo principal analisar e compreender implantação da gestão ambiental nas obras de saneamento. Acredita-se que a gestão ambiental quando efetivamente aplicada, ajuda significativamente a diminuir os impactos ambientais negativos que essa intervenção de obra de saneamento pode provocar. O Brasil passa por transformações na área da construção civil e de uma forma geral no mercado como um todo, que cada vez mais vê a expansão da gestão ambiental nas empresas, devido a sua importância crescente no mundo, uma visão não só ambiental, como também social e econômica em uma obra, ficar de fora do desenvolvimento junto com a sustentabilidade não é uma opção e cada vez mais as construtoras vem se atualizando para atender as demandas de gestão ambiental em uma construção.

Palavras-chave: Construção civil; Gestão ambiental; Água; Saneamento; Sustentabilidade.

Abstract: The construction sector plays an important role in the socio-economic development of a city. However, this sector is intrinsically associated with the consumption of resources and the generation of negative environmental and socioeconomic impacts resulting from its construction activities. In the area of sanitation, there are many challenges, as every city needs a more modern and effective supply system, to reduce water losses in the process, distribute water to the population more effectively and improve quality, but for this process to happen, it is necessary to carry out interventions in the city and with this, civil construction comes in very strongly. And with all the concern for sustainability, it is clear that these sanitation works need to be aligned with environmental management, so that this intervention can have the minimum negative impact and can mitigate others. Given the topic addressed, the main objective was to analyze and understand the implementation of environmental management in sanitation works. It is believed that environmental management, when effectively applied, significantly helps to reduce the negative environmental impacts that this sanitation work intervention can cause. Brazil is undergoing transformations in the area of civil construction and in general in the market as a whole, which increasingly sees the expansion of environmental management in companies, due to its growing importance in the world, a vision that is both environmental, social and economic in a project, staying out of development along with sustainability is not an option and more and more construction companies are updating themselves to meet the demands of environmental management in a project.

Keywords: Construction; Environmental management; Water; Sanitation; Sustainability.

¹ Bacharel do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: geancarvalho@live.com

² Orientadora do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

É inegável a importância da indústria da construção civil para a nossa sociedade. Além de contribuir para a economia e geração de empregos, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento urbano, uma vez que possibilita a construção de tubulações e redes de água, estradas, barragens, escolas, hospitais, entre tantos outros espaços.

Mas, junto a essa evolução, também há um grande impasse: infelizmente, ainda hoje, esse setor é caracterizado como um dos que mais consomem recursos naturais. Aspecto que pode ser observado desde a produção dos insumos até o processo de execução da obra, assim como a operação ao longo de sua vida útil. Sendo assim, tanto os impactos ambientais, quanto sociais e econômicos são consideráveis.

É muito comum problemas ambientais nas áreas urbanas e industriais das cidades brasileiras, muitas vezes por conta de um crescimento desestruturando e por gestões de infraestrutura ruins ao longo de décadas. A questão dos recursos naturais é o problema mais grave na área de construção, pois utiliza muito desse recurso finito.

De acordo com parte do relatório GEO Brasil 2002, referente às áreas urbanas e industriais, as cidades brasileiras apontam para um conjunto de problemas ambientais urbanos comuns, que pressionam a base dos recursos naturais (Santos; Câmara, 2002).

A exploração de recursos naturais do planeta tem chamado atenção em todos os setores da sociedade nos últimos anos. A construção civil fica em evidência nesse cenário por ser um dos setores que mais geram resíduos e afetam o meio ambiente e alteram a paisagem urbana, produzindo grandes impactos negativos que vão desde a retirada das matérias-primas da natureza, até a destinação final dos resíduos (Barreto, 2005).

Como afirma Barreto, o planeta no geral já consome muitos recursos naturais, mas na construção civil tem um consumo maior, fica mais em evidência, pois no processo de construção são gerados muitos resíduos e consumido muitos recursos, gerando impacto negativo no aspecto ambiental e na área de obras de saneamento não é diferente.

Situação essa que apenas reforça a necessidade de implantação de um sistema de gestão ambiental eficiente para auxiliar na solução desses impactos ambientais. Afinal, quando se trata da execução de uma construção, são inúmeras as etapas que devem ser levadas em consideração a fim de que as condições sejam aprimoradas e o desenvolvimento urbano se mantenha aliado à preservação do meio ambiente.

Dessa forma, muito mais do que questões legais e ambientais, é preciso se pensar na logística, na segurança e na higiene do trabalho, otimizando assim a ocupação de espaços, evitando desperdícios e prezando pela qualidade do serviço e a resiliência do setor como um todo. Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi analisar e compreender implantação da gestão ambiental nas obras de saneamento.

Trilha-se este caminho traçando como metodologia baseada em um estudo bibliográfico, colhendo a partir de alguns textos e autores conceitos que nos ajudarão a compreender melhor a questão da gestão ambiental na construção civil. Nesse sentido, discorre-se em três momentos metodológicos: a introdução contendo os objetivos e o problema do tema. O desenvolvimento onde reflete-se sobre a implantação de um sistema de gestão ambiental e seus desafios e, por fim, as considerações conclusivas.

2 DESENVOLVIMENTO

A preocupação com fim dos recursos naturais do planeta é cada vez mais evidente, projetando-se em todos os segmentos, inclusive na construção civil. Magdaleno e Nóbrega (2016) afirmam que a conscientização ambiental e o conceito de projeto ecológico surgiram na década de 1990, a fim de diminuir os impactos adversos da construção civil no meio ambiente e melhorar a eficiência energética das construções.

Visão Dominante.	Visão da Ecologia Profunda.
Domínio sobre a natureza.	Harmonia com a natureza é essencial.
Meio ambiente natural é visto como fonte de recursos para pessoas e indústrias.	Toda natureza tem um valor intrínseco, não somente como “recursos”.
Crescimento na produção industrial e no consumo de energia e recursos naturais para satisfazer o crescimento populacional.	Todas as espécies foram criadas iguais.
Crença de que os recursos são infinitos.	Os recursos da terra são limitados, impondo limites reais ao crescimento.
Progresso tecnológico continuará a produzir soluções para todos os problemas.	Tecnologia deve ser apropriada, tanto em termos humanos quanto ambientais. A ciência não tem todas as respostas.
Consumismo: o consumidor é o rei.	Ao invés do consumismo, o objetivo deve ser simplificar nossas necessidades – como nos coloca o “Life style Movement”: viva simplesmente para que outros possam simplesmente viver.
Estruturas de poder centralizadoras.	Estruturas de poder deverão ser descentralizadas, baseadas em “biorregiões naturais” e afinadas com os direitos e requisitos das minorias.

Quadro 1- A transição dos anos 90 rumo a uma consciência ambiental.

Fonte: Meyer (2000).

No quadro 1 vemos a diferença de mentalidade entra a visão dominante que permeou praticamente todo século 20 e a visão ecológica profunda, que foi gradativamente acontecendo, mas foi principalmente nos anos 90 que seu impacto foi percebido.

Segundo Ramos *et al.* (2015), a construção civil consome recursos naturais, modifica a paisagem e gera diversos resíduos, ou seja, embora seja umas das principais atividades de crescimento socioeconômico é também uma grande causadora de impactos ambientais.

Segundo Dyllick (2000), proteção ambiental custa dinheiro. Mas é também correto que a renúncia à proteção ambiental custa dinheiro da mesma forma – frequentemente até mais.

Para entender a importância da gestão ambiental na construção civil é necessário conhecer o impacto que esse setor pode causar ao meio ambiente. A construção está entre as atividades produtivas que mais consomem recursos naturais e geram resíduos. Segundo o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, estima-se que as construções consomem de 50% a 75% dos recursos naturais do mundo, sendo 15% apenas dos recursos hídricos. Além disso, também são responsáveis por 30% a 40% das emissões de CO₂, contribuindo diretamente para a poluição atmosférica. Mas isso não quer dizer que construir é um problema. (CBCS, 2011)

A construção civil é essencial para o desenvolvimento de um município ou estado, conciliar todos os setores é possível, basta aplicar os princípios básicos da gestão ambiental. Assim, as construções continuam contribuindo social e economicamente, mas gerando um impacto consideravelmente menor para o meio ambiente.

1.1 BREVE HISTORICO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Com a revolução industrial o mundo passou a viver uma nova era da produção em massa e com isso também se intensificou o mercado de construção civil, o mundo estava se modernizando, se desenvolvendo em uma velocidade nunca vista, mas desde a revolução industrial do Século XVIII muito pouco foi feito para amenizar as agressões ao meio ambiente. A indústria e a construção civil, por se tratar de uma atividade de transformação, é a maior fonte de impactos e tem uma relação muito forte com a questão ambiental. Nem mesmos os estragos provocados pelas duas guerras mundiais foram suficientes para uma sensibilização mais efetiva.

Nos anos iniciais da década de 70, estas questões ainda eram vistas como mais uma fonte de custos e eventualmente cumpridas segundo leis nacionais e internacionais. Ou então, era

considerado um assunto ligado às ideias de grupos de jovens que seguiam conceitos exóticos e rebeldes como forma de questionar a sociedade.

A introdução à proteção e melhora do meio ambiente entre os objetivos da política das nações e instituições é um processo relativamente recente, iniciado a partir da conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, em Estocolmo, no ano de 1972, e foi referendado, vinte anos depois, pela conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992 (ECO, 92). Ali foram formalizados os termos de referência explicitados no informe “Nosso futuro comum”, que moldou o conceito/ objetivo do desenvolvimento sustentável.

Em 1996, é publicada a norma ISO 14001 sobre sistema de gestão ambiental, que na atualidade chegou a substituir todas as normas nacionais sobre SGA criadas anteriormente. Como consequência dos acontecimentos ambientais foi surgindo uma preocupação com o meio ambiente, e pouco a pouco começaram a surgir organizações ou fundações que deram lugar a uma nova consciência ambiental, como a “World Wild-life Foundation” (WWF), em 1961 e o clube de Roma, em 1998. A primeira publicação sobre o tema surgiu em 1972, e foi apresentada pelo Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) e tinha como título “Os limites do desenvolvimento”; em 1971 foi criado o Greenpeace, e “Partido Verde”, primeiro partido político, foi fundado em 1973. A resposta institucional a estes movimentos, ao longo dos últimos anos, foi o desenvolvimento de normas no campo ambiental. (Roberto, Luiz, 2024)

Então, um sistema de gestão ambiental passou a fazer parte da política da empresa desde os planos de trabalho, execução e dentro de uma visão comprometida com ações direcionadas à preservação. A gestão ambiental também possibilitou ganhos de produtividade, evolução técnica com inovações nos processos e a redução de custos com a substituição ou reciclagem de diversos materiais. Ao mesmo tempo, as empresas aprenderam a trabalhar com disposição final correta de rejeitos, obtiveram maior qualidade, segurança no ambiente de trabalho e a redução da poluição.

1.2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Um SGA tem como objetivo a possibilidade de abordagem de preocupações e solução de problemas ambientais pelas organizações, através da alocação de recursos, definição de responsabilidades e avaliação contínua de práticas, procedimentos e processos, voltados para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental estabelecida pela empresa (NBR ISO 14004:1997).

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015, p. 14), pode-se definir o termo Sistema de Gestão Ambiental como “parte do sistema de gestão [...] usado para gerenciar aspectos ambientais [...], cumprir requisitos legais e outros requisitos [...], e abordar riscos e oportunidades [...].” Assim, o SGA pode ser utilizado em diversos segmentos empresariais, sua implantação é baseada em uma série metodológica de rotinas e procedimentos que visam gerenciar todas as etapas do processo, desde o projeto, aquisição de matéria prima, e execução da proposta (Vechi; Gallardo; Teixeira, 2016).

Um SGA, segundo a ISO 14001 de 1996, é parte de um sistema geral que inclui a estrutura organizacional, a planificação das atividades, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para desenvolver, implantar, revisar e manter em dia a política ambiental.

Um sistema de gestão é definido por De Cicco (1996) como sendo a estrutura, responsabilidades e os procedimentos, além dos processos e recursos que uma organização tem para implementar a sua gestão, seja administrativa ou ambiental.

De acordo com a Figura 1, entende-se que que as mudanças aconteceram com o advento da conscientização ambiental nas empresas, mostrando todo o potencial que existe e que não era explorado pelas construtoras e o impacto que um sistema de gestão ambiental pode causar positivamente neste segmento.

Figura 1: Mudanças na empresa através da conscientização ambiental.

Fonte: Valle (1995).

Obras de saneamento, produto da construção civil, gera aspetos ambientais relevantes e,

consequentemente, impactos, em todas as fases do seu ciclo de vida: projeto, extração de materiais e fabricação de elementos, construção, uso, operação e manutenção e escavação. O SGA permite que a organização atinja o nível de desempenho ambiental por ela determinado e promova sua melhoria contínua ao longo do tempo. Consiste, essencialmente, no planejamento de suas atividades, visando à eliminação ou minimização dos impactos ao meio ambiente, por meio de ações preventivas; o SGA também possibilita uma abordagem estruturada para estabelecer objetivos, atingi-los e demonstrar os resultados; ele estabelece procedimentos.

Dal Forno (2017) afirma que devido às preocupações com o meio ambiente, o gerenciamento ambiental tornou-se um importante instrumento que produz mudanças produtivas de consumo e comercialização em todos os setores, inclusive no segmento da construção civil. Dessa forma, as instituições estão investindo em tecnologia voltada à Gestão Ambiental, a fim de implantar o processo em suas obras e expor a contribuição com a proteção do meio ambiente (Ramos et al., 2015). Afinal, segundo os autores, “um SGA bem estruturado possibilitará organizar e desenvolver procedimentos e recursos para manter uma política ambiental e praticar suas atividades normalmente sem perder a produtividade” (Ramos et al., 2015, p.2).

“Gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a alcançar metas (ambientais) específicas, em uma analogia, por exemplo, com o que ocorre com a gestão de qualidade. Um aspecto relevante da gestão ambiental é que sua introdução requer decisões nos níveis mais elevados da administração e, portanto, envia uma clara mensagem à organização de que se trata de um compromisso corporativo. A gestão ambiental pode se tornar também um importante instrumento para as organizações em suas relações com consumidores, o público em geral, companhias de seguro, agências governamentais etc.” (Lars J. Nilsson, 1998, p. 134).

Diante disto, verifica-se o qual importante é um sistema de SGA em obras de saneamento e na construção civil como um todo, o sistema de gestão ambiental possibilita que a construção aconteça de maneira sistematizada, minimizando os impactos ambientais que possam ser gerados, reaproveitando os recursos naturais e que o processo aconteça de maneira mais organizada e eficiente. O impacto ambiental externo da obra, com os clientes, concessionárias, órgãos e a sociedade em geral é muito positivo, então atualmente, não é somente algo obrigatório ou de protocolo a se fazer, é uma necessidade para sobrevivência da construtora e das empresas em geral.

1.3 REQUISITOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SGA

Silva et al. (2016, p. 38) Diz algumas dicas para a implantação do SGA na construção civil, como: Estabelecer e analisar indicadores de desempenho ambiental, para diferentes setores funcionais da empresa construtora, levando a um processo controlado, beneficiando a sustentabilidade com a melhoria da qualidade, menor desperdício de matérias primas, menor geração de resíduos de construção e demolição;

Para verificar se uma organização de construção civil está necessitada da implementação de um sistema ambiental, basta fazer as perguntas constantes do escopo a seguir. Se alguma das respostas das perguntas abaixo for SIM, essa organização está necessitando da implementação de um SGA.

- a) A Organização necessita atender a alguma Legislação Ambiental ou alguma definição normativa ambiental ou a alguma outra exigência ambiental estabelecida?
- b) A Organização está necessitando melhorar sua performance ambiental?
- c) O gerenciamento das condições ambientais da Organização constitui elevada responsabilidade?
- d) O gerenciamento ambiental está demandando muito tempo dos profissionais e muitos recursos da Organização?
- e) Os objetivos empresariais da Organização envolvem objetivos ambientais?

Segundo Dyllick (2000), Furtado (2008) e Souza (1995), os requisitos para implantação de um sistema SGA são:

Requisito genérico: Organização deve estabelecer e manter um sistema de gestão ambiental, com os requisitos descritos nesta seção.

Requisito político-ambiental: declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho ambiental global, que uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas ambientais. A alta organização deve definir a política ambiental da organização assegurar que ela:

- a) Seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos ou serviços;
- b) Inclua o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção da poluição;
- c) Inclua o comprometimento com o atendimento à Legislação e normas ambientais aplicáveis, e demais requisitos subscritos pela Organização;

- d) Forneça a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e metas ambientais;
- e) Seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados;
- f) Esteja disponível para o público.

Um Sistema de Gestão Ambiental tem um padrão que consiste em um processo iterativo e coerente como vemos na Figura 2, contendo as definições, documentações e aprimoramento contínuo das capacidades requeridas. Observa-se um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), através de uma consistência cronológica que demonstra as preocupações ambientais através da alocação de recursos, definição de responsabilidades, avaliações contínuas das práticas, procedimentos e processos.

Assim, entende-se que o Sistema de Gestão Ambiental é considerado mais como uma estrutura de organização, que deve ser continuamente monitorada e renovada, com o objetivo de fornecer orientação efetiva para as atividades de uma empresa, dando resposta a fatores internos e externos em alteração.

Figura 2: Modelo de Sistema de Gestão Ambiental - ISO 14001.
 Fonte: Pordeus, 2001.

Para a elaboração do Planejamento do SGA, deve-se relacionar todas as tarefas a serem executadas e organizá-las, cronologicamente, em uma tabela. Para que bons resultados sejam

atingidos. Deve-se considerar todos os recursos existentes na empresa e os disponíveis para o SGA, além de tomar o devido cuidado com o planejamento relativo a custos e a prazos. Esses dois itens podem comprometer a imagem do SGA para a alta administração. Um bom conselho é que a elaboração desse planejamento seja realizada de forma compartilhada com pessoas chave da organização e especialmente com comprometimento da alta administração.

Contratar, se necessário, uma Consultoria Externa; Definir cronograma de reuniões; Definição do órgão certificador; Estabelecer um cronograma de atividades para o SGA.

As questões colocadas no Quadro 2 deveriam servir como termo de referência e base para discussões visando estabelecer manuais de orientação para a prática de atividades na construção visando a sustentabilidade ambiental.

Fatores	Sugestões ou instruções racionais
Materiais de construção ambientalmente sustentáveis	Mais de 50% de todo material extraído da crosta terrestre são transformados em produtos e materiais para a construção. No setor de construção a energia utilizada corresponde a 40% de toda energia utilizada nos diferentes setores. Além disso, estes materiais representam mais de 50% de todo resíduo gerado no setor.
Eficiência no uso da energia na construção	A construção, operação e subsequente demolição utilizam 40% de toda energia consumida na indústria e um percentual similar em emissão de gases que ocasionam o efeito estufa. Além disso, o potencial para reduzir as emissões de gás com efeito estufa em construções existentes ou em novas é maior do que em qualquer outro setor e conseqüentemente representa o mais significativo alvo para reduzir as emissões e alcançar as metas propostas dentro do protocolo de Kyoto.
Manejo dos resíduos na construção e demolição	Os resíduos da construção e demolição constituem a maior quantidade em peso de todo resíduo produzido na União Européia. A deposição deste material constitui na atualidade o maior problema de países europeus, fazendo necessários procedimentos para minimizá-los ou reciclá-los.

Quadro 2: Fatores que devem ser considerados como determinantes em um projeto de desenvolvimento sustentável na construção.

Fonte: Competitiveness on the construction industry (2001).

As empresas do setor devem considerar o cuidado com o meio ambiente como um fator para aumento da competitividade, realizando as atividades e serviços de maneira equilibrada e em harmonia com o entorno. Para o alcance de um sistema de construção sustentável, pode-se sugerir:

- Estabelecer e analisar indicadores de desempenho ambiental, para os diferentes setores funcionais da construtora, levando a um processo controlado, beneficiando a sustentabilidade com a

melhoria da qualidade, menor desperdício de matérias primas, menor geração de resíduos de construção e demolição.

- Desenvolver ferramentas de gestão ambiental, adaptadas ao setor, com implementação prática e fácil para que contribuam com soluções tecnológicas e formação ambiental dos envolvidos nas empresas, aumentando a consciência dos benefícios competitivos através da melhora ambiental.

Com isso a empresa consegue realizar a obra de forma sustentável e se tornar diferenciada da maioria das construtoras, ter uma melhor reputação com a população em geral e as instituições públicas e privadas, sem contar o fato da contribuição para o meio ambiente de maneira geral.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se chegar à conclusão, que embora haja dificuldades e custos iniciais para implantação, a busca pela implementação de um sistema de gestão ambiental na construção civil em obras de saneamento é viável, e não é possível alcançá-la sem um SGA que integre todos os processos da obra, como preconiza a NBR ISSO 14.001:2015. O ideal é que o SGA seja popularizado e passe a integrar a indústria da construção civil em todas as escalas, para isso é necessário incentivo público, imposição de normas e fiscalização dos empreendimentos.

Sendo assim, concluiu-se ao final deste trabalho que a questão apresentada no início, sobre sistema de gestão ambiental em obra de saneamento, é uma questão de necessidade, de organização e visão sustentável, dessa forma, podemos observar que a evolução/desenvolvimento das construtoras e das leis ambientais dos países, ao custo de muitos movimentos, debates e lutas, foram importantes para a evolução de um SGA nas obras em geral e nas obras de saneamento. Se todas as empresas adotassem o modelo de SGA, nosso meio ambiente seria bem melhor, o problema muitas vezes é a resistência, falta de comprometimento, falta de mentalidade e por conta disso em muitos lugares não são implantados o SGA.

Para que isso acabe, a empresa precisa estimular os funcionários e mostrar o quão vantajoso pode ser a adoção de práticas de um sistema de gestão ambiental na construção civil, como para a sociedade, os órgãos governamentais e principalmente para o meio ambiente.

Assim, uma das contribuições deste estudo consistiu em mostrar empiricamente que, em um sistema de gestão ambiental é de fundamental importância para a sobrevivência da construção civil e da sociedade, já que a realidade ambiental cada vez mais bate a porta e os órgãos governamentais cada vez mais estão pressionados em tomar iniciativas que mitiguem os impactos

socioambientais.

Este estudo descreveu relações entre construtos teóricos a partir de uma amostra de estudiosos da área de SGA. Conseqüentemente, não é possível estender os resultados obtidos para todo tipo de obra que acontece no país ou para outro tipo de organização.

REFERÊNCIAS

ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). **Sistemas da gestão ambiental**: requisitos com orientações para uso, NBR ISO 14001. Rio de Janeiro, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14004. **Sistemas de gestão ambiental** – diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. Rio de Janeiro. ABNT. 1996.

AS ORIGENS DA GESTÃO AMBIENTAL. Professorluizroberto.com, 2024 Disponível em: <https://professorluizroberto.com/1-a-origem-da-gestao-ambiental/> Acesso em: 20 de maio de 2024.

BARRETO, I. M. C. B. N. **Gestão De Resíduos Na Construção Civil**. 1 ed. Aracaju: SENAI/SE; SENAI/DN; COMPETIR; SEBRAE/SE; SINDUSCON/SE, 2005.

Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. CBCS - **Conselho Brasileiro de Construção Sustentável divulga "Ferramenta dos 6 Passos" para a seleção consciente de empresas e materiais sustentáveis**. São Paulo: 2011

COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY; **An Agenda for Sustainable Construction in Europe**; 2001; 69 p.; <http://www.ceetb.org/docs/Reports/Sust-con-final.pdf>; Acesso em 28 de maio de 2024.

DAL FORNO, M. A. R. **Fundamentos em gestão ambiental**. Ed.1. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad108.pdf>. Acesso em: 15 de maio de 2024.

DE CICCIO, Francesco. **Manual sobre sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho; workshop introdução aos sistemas integrados de gestão** (qualidade - meio ambiente - segurança e saúde). Vol.1. São Paulo: Risk Tecnologia, 1996.

MEYER, M. M. **Gestão ambiental no setor mineral: um estudo de caso**. 2000.

Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RAMOS, M. A.; MARQUES, M. J.; MUYLDER, C. F.; BARROS, L. C. **Sistema de gestão ambiental em uma empresa do setor de construção civil do município de Belo Horizonte.** Apresentado In: XXXV Encontro Nacional De Engenharia De Produção: Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção, Fortaleza: Enegep, 2015. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_214_269_26975.pdf>. Acesso em: 22 de maio. de 2024.

VECHI, N. R. G.; GALLARDO, A. L. C. F.; TEIXEIRA, C. E. **Aspectos ambientais do setor da construção civil: uma contribuição para a adoção de sistema de gestão ambiental pelas pequenas e médias empresas de prestação de serviços.** Sistemas & Gestão, v. 11, n. 1, p. 17-30, 2016.